

Fonctions de l'intertexte dans *Meursault Contre-enquête* de Kamel Daoud

Sandra Awele James et Ndongo Kamdem Alphonse
University of Uyo

Résumé

Meursault Contre-enquête de Kamel Daoud est une fiction nord-africaine qui réécrit l'histoire de *L'Étranger* d'Albert Camus dans une perspective totalement différente. Le texte sélectionné a adopté un engagement intertextuel dans sa narration. Ceci est rendu évident par des nombreuses références et allusions à *L'Étranger*. *Meursault Contre-enquête* tire des informations d'un texte déjà existant, ce qui est le présent de narration, c'est-à-dire le développement de son intrigue. Le lien intertextuel dans ce cas devient le fait que *L'Étranger* facilite l'interprétation de *Meursault Contre-enquête*. C'est cette relation entre le texte et l'intertexte qui donne à la présente recherche une base solide pour l'examen des fonctions de l'intertexte dans *Meursault Contre-enquête*. Il existe de nombreux travaux critiques sur l'intertexte (*L'Étranger*) et quelques travaux savants sur le texte (*Meursault Contre-enquête*) mais très peu de travail a été fait sur les fonctions de l'intertexte dans *Meursault Contre-enquête*. Dans une tentative de combler cette lacune existante, cette étude adopte l'intertextualité comme cadre théorique. L'intertextualité comme théorie analytique est utile dans ce cas car elle étudie le lien entre les textes en utilisant des éléments intertextuels tels que la parodie, le référencement, la citation, l'allusion, parmi d'autres. Cette recherche entend dévoiler comment le mariage textuel entre *Meursault Contre-enquête* et *L'Étranger* est rendu possible par les rôles pertinents que l'intertexte joue dans la narration du texte. Enfin, le but de l'intertexte dans le texte sera élucidé contre l'idée qu'aucun texte n'est une île.

Mots-clés : texte, intertexte, intertextualité, *meursault contre-enquête*

Abstract

Kamel Daoud's *Meursault Contre-enquête* is a North African fiction that rewrites the story of Albert Camus's *The Stranger* from a totally different perspective. The selected text adopted an intertextual engagement in its narration. This is made evident by numerous references and allusions to *L'Étranger*. *Meursault Contre-enquête* draws information from an already existing text, which it presents as narration, that is to say the development of its plot. The intertextual link in this case becomes the fact that *L'Étranger* facilitates the interpretation of *Meursault Contre-enquête*. It is this relationship between the text and the intertext that gives this research a solid basis for examining the functions of the intertext in *Meursault Contre-enquête*. There are many critical works on the intertext (*L'Étranger*) and some scholarly works on the text (*Meursault Contre-enquête*) but very little has been done on the functions of the intertext in *Meursault Contre-enquête*. In an attempt to fill this existing gap, this study adopts intertextuality as its theoretical framework. Intertextuality as

an analytical theory studies the link between texts using intertextual elements such as parody, referencing, quotation, allusion, among others. This research intends to reveal how the textual marriage between *Meursault Contre-enquête* and *L'Étranger* is made possible by the relevant roles that the intertext plays in the narration of the text. Finally, the purpose of the intertext in the text will be elucidated against the idea that no text is an island.

Keywords: text, intertext, intertextuality, *Meursault Contre-enquête*

Introduction

L'intertexte joue un rôle très important dans la construction et l'achèvement du texte. C'est l'existence de l'intertexte dans *Meursault Contre-enquête* qui donne lieu aux analyses intertextuelles de cette recherche. Pour examiner comment l'intertexte, qui dans ce cas est *L'Étranger* d'Albert Camus, fonctionne dans le texte, *Meursault Contre-enquête* de Kamel Daoud, il faut d'abord reconnaître le fait que l'intertexte aide à façonner le texte, rendant ainsi son sens plus clair et plus facile à interpréter. Gérard Genette explique le lien entre le texte et l'intertexte et dans son explication, il expose les figures intertextuelles qui aident à la liaison de ces deux textes différents en un seul texte. Ces éléments incluent: allusion, citation, calque, plagiat, traduction, pastiche et parodie (18). Au moyen de la citation ou de la traduction, un auteur adopte un texte déjà existant dans son texte. On ne peut pas dire que cet acte n'a pas de sens puisque l'idéologie de chaque écrivain a un modèle et une structure et c'est ce cadre qui définit la fonction de chaque information employée dans le texte.

Tant de travaux critiques ont été faits sur l'intertexte (*L'Étranger*) et quelques études ont été réalisées sur le texte, *Meursault Contre-enquête* essentiellement parce qu'il s'agit d'un travail plus récent par rapport à l'intertexte. Cependant, cette étude constate que peu de travail a été fait sur la connexion entre *Meursault Contre-enquête* et *L'Étranger* sur l'aspect de la façon dont l'intertexte, *L'Étranger*, aide au développement du texte. C'est donc cette lacune que cette étude cherche à combler et pour le faire, nous avons adopté l'intertextualité comme cadre théorique. C'est impossible de parler d'intertextualité ni comme concept ni comme théorie sans d'abord comprendre le sens d'un texte et d'un intertexte. Un texte peut être défini comme un livre ou un travail écrit ou imprimé, considéré en termes de son contenu plutôt que de sa forme physique. Un intertexte, pour sa part, est un texte lié à un ou plusieurs autres textes, notamment à travers des allusions ou des références.

L'intertextualité est apparue pour la première fois dans «Parole, dialogue et roman» (1966) de Julia Kristeva et puis dans «The Bounded Text» (1966) écrit aussi par Kristeva. Dans sa tentative d'analyser le concept de Dialogisme de Mikhail Bakhtin, Kristeva soutient que chaque texte est une intersection d'autres textes. Dans son sens le plus large, l'intertextualité devient une théorie poststructuraliste, déconstructionniste et postmoderniste qui a changé le concept de texte, le reconnaissant comme un intertexte dû aux interrelations entre les textes et les absorptions d'autres textes (Duff 56). On doit noter ici qu'un intertexte est un texte entre d'autres textes et ceci montre la raison pour laquelle Vincent Leitch affirme que chaque texte est un intertexte (59). L'«intertexte» en intertextualité désigne l'idée que tout texte existe à la suite d'un texte déjà existant car aucun texte n'a été créé en

dehors du domaine de l'influence, de l'emprunt et de l'allusion. Même si le terme avait été popularisé par Kristeva, l'intertextualité comme théorie critique et approche des textes aurait été fournie par les formulations de théoriciens tels que Ferdinand de Saussure, Mikhail Bakhtin et Roland Barthes. L'émergence de cette théorie et de cette pratique littéraires au XXème siècle a attiré d'autres théoriciens qui ont donné leurs points de vue sur ce que signifie l'intertextualité comme théorie et comment elle peut être appliquée à a critiqué d'un texte ou des textes.

Fonction de L'intertexte dans *Meursault Contre-enquête*

L'Étranger en tant qu'intertexte joue des rôles différents dans le texte et l'un de ces rôles est celui de servir de référentiel. L'intertexte agit comme un matériau prêt à être cité dans d'autres pour promouvoir l'intrigue du texte. Cette fonction référentielle est aussi un récit se référant à un ou plusieurs textes connus par le lecteur qui permet au lecteur d'avoir le sentiment d'être à plus d'un endroit (plusieurs parcelles à la fois du texte et de l'intertexte) à la fois. Le référencement en tant que fonction fait également du texte un outil universel, culturel et idéologique pour comprendre les caractères, les thèmes et le style utilisés dans les deux textes. Pour bien comprendre le sens e cette fonction mise à l'épreuve dans *Meursault Contre-enquête*, on se penchera sur les caractères de Meursault et de Marie tels qu'adoptés dans le texte. Ces personnages serviront ainsi d'outils de référence reliant le texte à l'intertexte. *Meursault Contre-enquête* fait référence aux caractères existants de *L'Étranger* et cet acte intertextuel est vu à la page 14 du texte. Ici, le narrateur fait sa première référence au personnage de Meursault quand il dit: «C'est mon frère qui a reçu la balle, pas lui! C'est Moussa, pas Meursault». Cette référence directe au personnage principal plutôt populaire de Camus ramène l'esprit du lecteur au caractère de Meursault vu dans l'intertexte, car cela leur permettra de comprendre la scène de l'histoire, que Moussa représente et aussi d'avoir une compréhension suffisante du texte entier.

Marie en tant que personnage dans l'intertexte nous aide également à comprendre comment *L'Étranger* fonctionne dans le texte. Son personnage nous revient à l'esprit lorsque le personnage de Meriem apparaît dans le texte. Meriem comme Marie symbolise l'incapacité de Meursault et Haroun d'aimer. Ces personnages nous aident à comprendre que les héros ne savent même pas ce que signifie aimer. Le texte est capable de tirer cette idéologie en tirant de l'intertexte:

Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu que je ne savais pas ce que cela voulait dire quand j'employais des mots, mais que quand je me taisais, cela devenait évident dans ma tête (Daoud 145).

Cette même conversation est disponible dans *L'Étranger*. On le voit dans la conversation entre Meursault et Marie:

Elle a voulu savoir si je l'aimais. J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien mais que sans doute, je ne l'aimais pas (Camus 67).

Dans les citations ci-dessus, on peut voir comment l'information représentée dans l'intertexte est utilisée pour exprimer une idéologie similaire dans le texte et aussi, pour que les lecteurs se sentent détendus lorsqu'ils entrent en contact avec une expression familière et populaire. Le texte fait référence à l'intertexte, tout en engageant l'acceptation de l'absurde par l'homme. À cet égard, Haroun nous dit son souhait : «... il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine» (Daoud 141). Cette expression de la façon dont l'homme est capable de rêver encore, de vouloir et de vouloir plus de la vie, même face à l'insignifiance et au néant, est tirée du calme de Meursault face à la mort. En prison, Meursault fait le même vœu qu'Haroun a fait ci-dessus. Il devient difficile pour une personne qui n'a pas lu *L'Étranger* de comprendre ce qu'Haroun a l'intention de réaliser en faisant ce souhait et pour ceux qui connaissent les lignes de Camus, nous pouvons voir comment cette information intertextuelle explique le besoin pour Haroun de finir comme Meursault.

La fonction suivante que nous allons examiner c'est la fonction argumentative de l'intertexte. Cette fonction est plus ou moins auto-explicative. Cependant, la référence à un texte connu peut servir d'argument d'autorité et justifier ainsi une déclaration ou une attitude. Ces contradictions entre deux textes peuvent parfois faire apparaître les caractères textuels comme des entités séparées (existant en dehors des textes). La fonction argumentative de l'intertexte fait du texte une raison pour que le lecteur s'arrête et réfléchisse sur quel argument est correct et lequel est faux. En effet, le texte utilise parfois l'intertexte comme moyen de représenter des arguments différents de ce qui est censé être représenté dans le texte. Cette fonction particulière peut être observée dans plusieurs parties du texte expérimentalement lorsque le narrateur veut soudainement faire connaître sa perception de la vie. Il le fait d'abord en faisant référence à l'intertexte, puis en mettant son idéologie à côté de ce qui peut être obtenu dans l'intertexte. Cela est vu lorsque le narrateur lève la ligne d'introduction de *L'Étranger* et soutient fortement que le texte n'est pas censé commencer par là. D'après Haroun, le commencement de *L'Étranger* n'est pas totalement correct. Il dit : «... l'histoire de ce meurtre ne commence pas avec la phrase fameuse, «Aujourd'hui, maman est mort» mais avec ce que personne n'a jamais entendu, c'est-à-dire ce que mon frère Moussa a dit à ma mère avant de sortir ce jour-là : «Je rentrerai plus tôt que d'habitude» (20). Haroun argue contre les lignes d'ouverture de l'intertexte. Tout en expliquant son argument, Haroun qualifie indirectement les premières lignes de l'intertexte de mensonge. Il développe cet argument en déclarant que l'histoire exprimée dans l'intertexte est celle qui nous parle d'un meurtre et que l'histoire d'un meurtre ne peut être complète sans la victime. Dans ce cas, cette dernière d'être le frère d'Haroun, Moussa, décédé depuis longtemps.

Un autre rôle intéressant de l'intertexte dans le texte est celui de servir d'outil herméneutique. Cette fonction intertextuelle facilite l'interprétation du texte. La fonction herméneutique confirme également le fait qu'un texte n'est pas une île et n'est jamais isolé car tous les textes trouvent leur signification de relations intertextuelles dans d'autres textes.

(Rastier 16). Selon Mihaela Mitu, la rencontre de références mythiques, bibliques, philosophiques et socio-historiques montre comment les personnages s'imbriquent dans une réalité différente, se renouvellent tout au long de la création (4). Prenant par exemple l'idéologie philosophique de l'absurde et celle de la non-existence de Dieu démontrée dans le texte. Nous voyons comment Haroun se dispute avec l'imam en prison sur la question de sa non-croyance en Dieu. Il raconte : «Un jour, l'imam a essayé de me parler de Dieu en me disant que j'étais vieux et que je devais au moins prier comme les autres, mais je me suis avancé vers lui et j'ai tenté de lui expliquer qu'il me restait si peu de temps que je ne voulais pas le perdre avec Dieu» (Daoud 150). Haroun incrédule en Dieu est considéré comme absurde expérimentalement compte tenu de son âge et de la société. On peut voir que ces mêmes idéologies ont été traitées par Camus, dans l'intertexte. Ici, Meursault réagit de même avec le prêtre qui tente dans la prison de comprendre pourquoi Meursault ne croit pas en Dieu (Camus 174). La fonction herméneutique devient très utile dans ce cas car ayant une connaissance déjà établie de Meursault, on peut facilement remarquer l'idéologie d'un homme en prison, qui devrait avoir peur d'être condamné à mort et pourtant hardiment dit «il ne croit pas en Dieu». Cela rend également la position absurde de la société vers un homme plus clair pour les lecteurs. Faire allusion à une telle affirmation philosophique afin de contester une idéologie déjà établie nous aide certainement en tant que lecteurs du texte à suivre en douceur, la narration. Il est cependant important de noter que la capacité d'une personne à interpréter avec succès un texte est basée sur sa connaissance mémorisée des textes lus précédemment. Savoir quand un texte est conforme ou critiquer un autre texte ou une autre idéologie, expliquer un texte bien interprété. C'est ce niveau de compréhension qui nous amène à la prochaine fonction intertextuelle qui est la fonction critique.

La fonction critique de l'intertexte permet au texte d'exprimer l'originalité et l'opinion plus récente sur les idéologies déjà existantes représentées dans l'intertexte. Les informations qui sont tirées de l'intertexte peuvent également être critiquées dans le but de réduire l'ennui (sur les lecteurs), la répétition et la promotion de la relation entre des informations plus anciennes et des idées plus récentes. Prenant un aspect pratique sur cette fonction, nous pouvons voir comment le narrateur Daoudien critique l'idée de tuer un homme et de célébrer le tueur pour avoir refusé de prendre le blâme et de blâmer le soleil. Cette critique textuelle est vue quand Haroun tente un résumé de *L'Étranger* (15). Le blâme de Meursault contre le soleil donne une interprétation absurde en dehors de *Meursault Contre-enquête* mais comme une information agissant comme un intertexte, cet événement absurde est critiqué et il devient non seulement un événement absurde, mais un événement discriminatoire. Dans le récit critique d'Haroun, il montre que le blâme de Meursault contre le soleil est sa façon de détourner l'esprit de la société de son crime et de se concentrer sur sa folie.

Le succès du complot de Meursault se voit dans la négligence totale de l'arabe et l'oubli aussi de mentionner son nom. Le narrateur a effectué une autre critique intéressante de la mort et de l'enterrement de la mère de Meursault. Selon lui, Meursault a menti sur la mort et l'enterrement de sa mère. Haroun nous demande : «Ou se trouve la tombe de la mère de ton héros? Oui, la bâ a Hadjout, comme il l'affirme mais, ou précisément ?» (41). Haroun prétends avoir cherché cette tombe à plusieurs reprises et ne l'a jamais trouvée. Ces

questions critiques montrent la position du texte vis-à-vis de cette information particulièrement exaltée concernant la mort et l'enterrement de la mère de Meursault. En citant ce point dans l'intertexte, il peut nous dire que Meursault a enregistré des informations mensongères.

La dernière fonction de l'intertexte que nous verrons est la fonction ludique. La fonction ludique sert d'agent relaxant dans le texte. Chaque lecteur d'un texte à un moment ou à un autre devient un participant passif de l'histoire. Cette participation ne se produit qu'après que le lecteur juge nécessaire de collaborer avec l'auteur et le public. Par conséquent, si la réception du texte par le lecteur n'est pas considérée comme intéressante, créative et informative à différents niveaux, le lecteur perd l'intérêt. Ainsi, l'enrichissement du texte avec humour devient impératif. L'intertexte s'est avéré être amusant dans le transport de l'humour d'un texte à l'autre. Cette fonction ludique peut être vue quand Haroun demande : «Que veut dire Meursault ?» (16). Cette question n'a peut-être pas l'air drôle jusqu'à ce que le narrateur entame sa pièce sur le mot «Meursault» et que Meursault soit un meurtrier, il décide d'insister sur le sens la mort dans son nom quand il dit «Meurt seul» ? «Meurt sot» ? «Ne meurs jamais» (16). On ne peut nier le fait qu'un lecteur à ce stade du texte sera un peu intéressé si ce n'est pas très intrigué par l'origine de cette histoire.

À en juger par les quelques fonctions énoncées, on peut commencer à confirmer l'existence de l'intertextualité dans *Meursault Contre-enquête* et la question de savoir pourquoi le texte choisit d'intertextualiser peut être clairement vue plus haut. Il devient visible que l'existence de l'intertexte dans un texte est une norme nécessaire et utile. Utile parce qu'il améliore le contenu du texte et engage littéralement le lecteur aussi bien historiquement. Nécessaire parce qu'il favorise la relation entre les anciens et les nouveaux textes, rafraîchissant ainsi les anciennes informations textuelles en faisant des sujets à discuter dans un nouveau texte.

Le Texte Comme Contre-Discours

Meursault Contre-enquête est considéré ici comme un enfant direct de *L'Étranger*. Le texte a été en mesure d'extraire une quantité raisonnable d'informations concernant les valeurs sociale, la religion, la philosophie, l'amour et la mort de l'intertexte. Cependant, tirer des informations à partir d'un texte existant ne signifie pas qu'il existe un accord entre le texte et l'intertexte. La capacité d'un texte à défier et critiquer les idéologies extraites est l'une des qualités qui définit un bon texte et le rend littéralement beau et lisible. Ayant ceci à l'esprit, il devient impératif d'examiner comment le texte contre-discute l'intertexte.

Dans *Meursault Contre-enquête*, on peut trouver une libre circulation des idéologies Camusiennes. Certaines de ces citations sont là pour améliorer l'histoire alors que d'autres sont là pour démontrer les failles de l'intertexte et pour donner de la place aux discussions augmentatives. Le narrateur, Haroun, n'est pas d'accord avec un certain nombre d'informations représentées dans *L'Étranger*. Par exemple, dans l'intertexte, quand Meursault nous dit : «Il avait été suivi toute la journée par un groupe d'Arabes parmi

lesquels se trouvait le frère de son ancienne maîtresse» (Camus 65-66). Cette information particulière est démythifiée par Haroun qui se dit être le frère de l'Arabe. Haroun nous dit, dans le texte que : «Sa version est cependant injuste, car cette femme invisible n'était pas la sœur de Moussa» (Daoud 29). Haroun proclame que les informations extraites de l'intertexte sont incorrectes. Il soutient son argument en disant que lui et son frère, Moussa, n'ont jamais eu de sœur et que la fille en question pourrait être une personne quelconque. Il est cependant allé plus loin pour déclarer la fille comme étant un personnage mystérieux forgé par Camus pour justifier le meurtre de son frère. Il exclame : «Ah ! La femme mystérieuse ! Si tant est qu'elle ait existé» (30). En défiant le récit de Camus, Haroun va indirectement contre les narrations aussi bien que le narrateur. Sa version de l'histoire proclame la femme arabe mystérieuse. Une dame qui est la maîtresse de Raymond et la sœur de la victime (l'Arabe) comme on le voit dans *L'Étranger* devient dans le texte, un personnage qui représente le mystère de l'intertexte.

Meursault Contre-enquête contredit *L'Étranger* en puisant dans le récit funéraire vu dans l'intertexte. Selon Haroun, l'enterrement de la mère de Meursault est un mensonge. Il va contre la narration de Meursault en expliquant comment il est allé à la recherche de la tombe. Haroun dit :

Moi, j'ai cherché cette tombe, et je ne l'ai jamais trouvée. Il y en avait des tas, dans ce village, qui portaient des noms similaires, mais celle de la mère de l'assassin est restée introuvable (41).

Dans le but de contredire l'existence d'une sépulture proposée par Meursault, Haroun entreprend un voyage d'investigation. Nous voyons cela, quand il dit : «...je pouvais démontrer que ton héros n'a même pas assisté à l'enterrement de sa mère ? J'ai interrogé, des années plus tard, des natifs de Hadjout et devine, personne ne se souvient de ce nom, d'une femme morte dans un asile et d'une procession de chrétiens sous le soleil» (42). Sa capacité de naviguer sur Marengo, lieu de la mort et de l'enterrement de la mère de Meursault, est renforcée par l'idée qu'il grandit à Marengo. Cela est confirmé par Haroun quand il nous dit que : «M'ma vit donc dans une sorte de bourgade, Hadjout, ex-Marengo, à soixante-dix kilomètres de la capitale. C'est là que j'ai achevé la seconde moitié de mon enfance et passé une partie de ma jeunesse avant de poursuivre mes études à Alger». Le fait que notre narrateur décide de faire cette enquête dans le but de confirmer les informations fournies dans l'intertexte simple signifie qu'il soupçonne un mensonge et après cette enquête et les résultats, il exprime ses oppositions comme vu dans la citation ci-dessus.

De plus, le narrateur Daoudien insiste sur le fait que si la mère de Meursault recevait une sépulture de chrétienne à Marengo, ce ne serait jamais un événement caché. Dans une tentative d'attaquer le comportement de Meursault à l'asile où sa mère a vécu et est morte, Haroun compare l'asile à un bar quand il dit : «Ce bar me rappelle parfois l'asile de la mère de ton Meursault» (Daoud 36). On peut dire que cette comparaison plutôt défiante vient du comportement de Meursault lors de l'enterrement de sa mère. Meursault, en entrant dans l'asile, le décrit comme suit : «Près de la bière, il y avait une infirmière arabe...» (Camus 13-14). La bière dans cette citation est ce qui se rapporte à l'idée que

l'asile est un bar. En dehors de cela, le comportement relaxant de Meursault, sa consommation du café et du tabac représentent un peu le scénario dans un bar.

Une autre théorie très importante mise en cause par le texte est celle de l'indifférence de Meursault. Haroun, dit : «Oui, Aujourd'hui, M'ma est encore vivante et ça me laisse complètement indifférent» (Daoud 49). Pour comprendre pourquoi le narrateur se sent indifférent à l'idée que sa mère soit vivante, il faut d'abord regarder le paragraphe introducteur de l'intertexte qui dit : «Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : » Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier» (Camus 9). La nature indifférente de Meursault s'explique ici par son incapacité de se décourager émotionnellement après l'ouverture du télégramme. Sa réaction n'est pas ce qu'on attend d'un fils qui vient de perdre sa mère. Meursault, au lieu de manifester le choc, la colère ou la douleur, commence immédiatement à débattre le jour où sa mère est morte. Le ton de ce paragraphe même est indifférent. Cette indifférence qui conduit le personnage de Meursault jusqu'à la fin du texte est critiquée par Haroun. Selon lui, si Meursault peut être indifférent à la mort de sa mère, il peut tout aussi bien être indifférent au fait que sa mère soit encore vivante. Cela montre que n'importe quel corps peut décider d'être indifférent à tout moment et que Meursault n'est pas du tout spécial à cause de son caractère indifférent. Ceci est particulièrement dirigé vers la société qui trouve correct de juger Meursault pour son caractère indifférent et ignorer le meurtre qu'il a commis. Le texte est contre l'idée que la nature indifférente de l'homme est unique et que tout le reste devrait être secondaire à cela. La référence à Moussa comme Arabe dans l'intertexte est aussi une discussion qui est contre l'avis d'Haroun. Le narrateur nous dit que le fait que l'Arabe soit laissé sans nom dans *L'Étranger* n'est pas un oubli, mais une tentative délibérée de subjuguier les Arabes. Nous voyons cela quand il dit : «Depuis des siècles, le colon étend sa fortune en donnant des noms à ce qu'il s'approprie et en les ôtant à ce qui le gêne. S'il appelle mon frère l'Arabe, c'est pour le tuer comme on tue le temps, en se promenant sans but» (22-23). Dans la citation ci-dessus, nous pouvons voir comment Camus se réfère à la victime simple comme l'Arabe. Cela montre clairement que la victime est un «autre» dans la société dans laquelle il se trouve. Le texte confronte cet acte d'altérité et le signale en nommant le personnage sans nom.

Encore, le texte confronte l'intertexte dans l'aspect de la société. Haroun va à l'encontre de la société qui condamne cette affaire de la mort de ses frères. Nous voyons cela quand il dit : «Viola ! D'ailleurs, quand Moussa a été tue, personne n'est venu nous interroger» (27). Ici, l'inefficacité de la société est exposée dans une tentative de contester les idéologies Camusiennes. Un Arabe est tué par un homme français et personne ne se soucie de ramener le cadavre à la morgue et d'informer correctement la famille du décès de leur disparu. Haroun nous montre, d'un point de vue différent, les failles de la société qui, au lieu de s'intéresser dans la mort de Moussa, se concentre sur l'indifférence de Meursault et le juge pour son incapacité de se conformer aux normes de la société. Les textes sont en

désaccord avec ce type d'enquête et tentent de montrer comment une mauvaise approche d'un cas assez sensible peut se déboucher sur une famille dysfonctionnelle, comme c'est le cas dans la famille d'Haroun. Tout en confrontant l'information fournie dans l'intertexte, Haroun nous dit que la scène du meurtre pourrait même ne pas être vraie. «Moussa n'a pas été tué sur cette plage d'Algier ! Il doit y avoir un autre lieu caché, une scène escamotée» (65). Après la mort de Moussa, Haroun et sa mère sont allés à la plage tous les jours, à la recherche de son corps, en vain. Haroun, tout en insistant sur ce qu'il pense de Moussa, ne pas être tué sur la plage, attaque l'intertexte en révélant étrangement que Meursault qui a été condamné à mort par pendaison comme montré dans *L'Étranger*, a été relâché plus tard. Cette accusation vise à mettre en évidence la nature corrompue de la société, à montrer la division entre les Arabes et les Français (l'Autre et le Nous) et à diffuser le texte opposant les points de vue à celui de l'intertexte.

Une réécriture de *L'Étranger*

Se rappelant que dans *L'Étranger*, Meursault, le protagoniste du roman assassine un personnage connu seulement comme un Arabe. Il nous dit dans son procès que le meurtre était un acte insignifiant causé par une insolation ou l'absence de Dieu. Camus laisse la victime de Meursault sans nom et c'est cet acte de négliger la victime qu'inspire l'écriture du texte, qui donne un nom à la victime, Moussa. L'écriture de ce texte qui célèbre la dénomination et l'identification correcte d'un personnage dans le but de corriger ce qui est dans *L'Étranger* peut être considérée comme une réécriture de l'histoire. *Meursault Contre-enquête* passe non seulement en revue des événements importants représentés dans l'intertexte, mais le texte réécrit toute l'histoire du point de vue d'Haroun qui se trouve d'être le frère de l'arabe, Moussa. Pour voir clairement comment le texte réécrit l'intertexte, nous devons d'abord faire un bref résumé de l'intertexte et du texte, puis passer à une ligne où les deux récits se rencontrent.

L'intertexte, *L'Étranger*, est un roman de 1942 qui raconte l'histoire de Meursault. Le roman qui commence par annoncer la mort de la mère de Meursault : «Aujourd'hui, maman est morte» (9), nous emmène peu à peu dans la vie personnelle de Meursault en nous montrant comment il réagit et traite les situations et les gens autour de lui. Le lendemain de l'enterrement, le narrateur, Meursault, rencontre une vieille collègue, Marie, et ils vont tous les deux se baigner et voir un film comique. En retournant à sa base, Raymond tendit une main d'amitié à Meursault qui l'accepte rapidement. Son premier sacrifice en tant qu'ami c'est d'écrire une lettre à la maîtresse de Raymond, l'invitant à venir. Meursault réitère son engagement envers cette amitié nouvellement retrouvée quand il témoigne contre la femme arabe, déclarant qu'elle est celle qui a provoqué Raymond au point de la battre. Raymond invite Meursault et Marie à une fête sur la plage. Ce jour plutôt reposant et amusant devient différent lorsque les Arabes arrivent. Meursault tue l'un des Arabes. Plus précisément, le frère de la maîtresse de Raymond. L'assassinat est toutefois fait en utilisant le pistolet de Raymond. Lorsqu'on lui demande pourquoi il l'a fait, Meursault dit simplement que : «... j'ai revu la plage rouge et j'ai senti sur mon front la brûlure du soleil» (104).

La deuxième partie du livre qui a lieu dans la prison nous donne un accès libre à l'esprit du protagoniste. Dans sa conversation avec le juge, Meursault expose son incroyance

vis-à-vis l'existence de Dieu. «...en me demandant si je croyais en Dieu ... J'ai répondu que non» (106). Alors qu'il était en prison, son procès ne reposait pas sur le fait qu'il avait tué un Arabe, mais plutôt parce qu'il n'avait pas montré d'émotions lorsque sa mère était morte et parce qu'il est allé au cinéma avec une femme, le lendemain de l'enterrement de sa mère. Le protagoniste est finalement condamné à mort par pendaison, non pas parce qu'il a commis un meurtre mais à cause de son indifférence vis-à-vis des normes sociétales.

Le texte, *Meursault Contre-enquête*, écrit en 2013, de nombreuses années après, commence avec le narrateur, Haroun, assis dans un bar à Oran. Haroun raconte l'histoire du meurtre de son frère à un étudiant en recherche qui semble très intéressé par son histoire. Son frère, selon lui, a été tué par un Français, sur une plage d'Alger. «Moussa n'avait même pas de cadavre !» (23). Haroun nous montre l'effet du meurtre et de la disparition du corps de son frère sur sa mère. Il explique comment ce meurtre change sa personnalité en mourant juste pour renaître en tant que Moussa, son frère décédé pour rendre sa mère heureuse. Haroun nous dit qu'ils n'ont pas de père et essaie de dresser l'état de lieu au sein de sa famille avant et après la mort de Moussa. Il exprime sa douleur sur le fait que son frère n'a pas été correctement identifié. Il dit que s'il avait reçu un nom, sa mère aurait bénéficié de l'indemnisation du gouvernement, mais il n'y avait rien parce que son frère était anonyme. Étant le plus jeune des deux frères, Haroun n'avait que sept ans quand Moussa est tué. Il attend tant d'années pour raconter son histoire et parler pour son frère qui, selon lui, n'a pas eu de voix. Haroun révèle à l'étudiant que son but de raconter l'histoire est de donner un nom à son frère. Sa détermination à donner une identité à son frère ne vient pas seulement des deux articles de journaux écrits au moment de la mort de Moussa, qui ne l'identifient pas, ainsi que d'un roman écrit par son meurtrier dans lequel l'auteur n'inclut jamais le nom de Moussa.

Haroun surprend cependant son compagnon en partageant un secret avec lui. Il lui dit que peu de temps après l'annonce de l'indépendance à Alger, il a tué un Français qui était l'employeur de sa mère et le propriétaire de la maison qu'il occupe. Sa voix est entendue lorsqu'il dit : «J'ai appuyé sur la détente, j'ai tiré deux fois. Deux balles. L'une dans le ventre et l'autre dans le cou» (85). Haroun est arrêté et emmené par les soldats pour un interrogatoire. Ce meurtrier n'est pas interrogé sur le meurtre. Au lieu de cela, il est interrogé sur des questions personnelles comme : pourquoi il n'a jamais rejoint les combats pour la résistance. Il est cependant mis en prison et c'est dans cette prison que le narrateur déverse ses vrais sentiments entourant les événements qui ont conduit à la mort de Moussa. Il nous montre aussi sa position concernant Dieu. «... il me restait si peu de temps que je ne voulais pas le perdre avec Dieu» (150). Haroun se sent trompé quand il est libéré sans punition pour le meurtre qu'il a commis.

Dans les résumés ci-dessus, un motif peut être repéré. *L'Étranger* termine sa narration sans clarifier autant de questions surtout elle de sa victime, l'Arabe. C'est de cet endroit que *Meursault Contre-enquête* le fait décoller. Ainsi, le lien entre les deux histoires

est simplement un meurtre ou nous pourrions simplement dire un cas de meurtre non résolu. Cette étude va maintenant tenter de montrer comment le texte réécrit l'intertexte. En réécrivant l'intertexte, le narrateur, Haroun nous dit que, Moussa et ses amis sont allés à la plage pour se détendre tout comme Meursault et ses amis. L'un des Arabes pointe au Raymond comme le Français qui prend plaisir à battre une femme arabe. Avec une intention innocente de se battre pour leur espèce et d'enseigner à Raymond de ne plus mal gérer une femme arabe, ces amis arabes affrontent les Français et une bagarre éclate. Après le combat, Moussa et ses amis quittent la plage mais Raymond et Meursault les poursuivent avec un fusil et tirent sur Moussa dans un lieu inconnu. Ce meurtrier français est condamné à mort mais est relâché plus tard. Haroun déclare que, à la libération de ce meurtrier, il écrit un livre qu'il est inutile, *L'Étranger*. Dans ce roman, Meursault, le meurtrier, tente autant que possible de se décrire comme l'étranger indifférent vis-à-vis normes sociétales. Un étranger qui est tellement affecté par le soleil qu'il doit tuer un Arabe. Haroun nous dit le nom de la victime de Meursault. Il explique que le procès de ce tueur était une arnaque. Un faux procès. Un, qui vise à faire croire que les Français pour avoir rendu la justice. Il dit aussi que le fait que Meursault prétend d'être indifférent est un plan visant à détourner l'attention des gens de son cas de meurtre. Haroun nous dit aussi que l'histoire de la mère de Meursault et l'enterrement étaient un gros mensonge pour attirer la sympathie.

Haroun déclare que Meursault n'est pas le héros que les romans prétendent d'être. Il classe Meursault comme un colon. Cette caractérisation est une tentative délibérée de montrer que le journal d'un meurtrier qui devient un best-seller n'est pas ce que nous pensons qu'il est ; il est loin d'être juste un livre qui montre la nature absurde de l'homme. Haroun tord l'intrigue dans sa version en nous montrant que le livre est une histoire qui parle de la colonisation et de l'incapacité des Français à tolérer les Arabes en Algérie. Le livre montre une société où les autres sont soumis à des mauvais traitements, chassés de leurs maisons et méprisés par les s'autoproclames. Haroun explique que ces minorités qui étaient représentées par les Arabes dans le journal de Meursault (*L'Étranger*) se sont révoltées. Cette révolte cependant coûte tant leurs vies, y compris celle de Moussa. Cependant, l'histoire ne s'est pas terminée avec la mort de Moussa et l'emprisonnement de Meursault. La révolte s'est poursuivie, alors que les Arabes se battent pour récupérer tous ce qui a été volé, ces héritages culturels perdus, maisons, pères, mères, frères et sœurs tués injustement et leur mort n'a jamais été documentée comme dans le cas de Moussa. La version d'Haroun se termine par une chanson de victoire. Les opprimés deviennent les oppresseurs, les victimes deviennent des meurtriers, les minorités deviennent majeures et les Arabes sans nom se voient attribuer une identité traçable tandis que tous les semblables de Meursault, qui proclament qu'ils sont eux-mêmes des étrangers sont chassés du pays.

À en juger par les quelques fonctions énoncées ci-dessus, on peut commencer à voir la nécessité d'un intertexte dans le texte, *Meursault Contre-enquête*. Ces fonctions exposent le fait qu'il aurait été presque impossible de représenter l'enquête de Meursault sans adopter l'intertexte qui est vu ici comme un manuel qui contient tout ce qu'il faut savoir sur le personnage Camusien Meursault. En intertextualisant *L'Étranger*, le texte est capable de raconter l'histoire de Meursault sous un angle différent. Cet acte de réécriture de *L'Étranger* a rendu les informations tirées de l'intertexte très utiles dans l'embellissement de la narration

engagée par Daoud : il enrichit le texte d'idéologies passées et présentes. Nous pouvons également voir ici que ces fonctions intertextuelles sont utiles car elles améliorent le contenu du texte et engagent le lecteur de manière éducative et en lui fournissant des faits littéraires et historiques sur la société algérienne. En adoptant l'intertextualité, *Meursault Contre-enquête* a été en mesure de promouvoir la relation avec un ancien texte, rafraîchissant ainsi les anciennes informations textuelles, et proposant des sujets à discuter dans un nouveau texte.

Œuvres Cités

- Camus, Albert. *L'Etranger*. Paris: Editions Gallimard, 1942. Print.
- Daoud, Kamel. *Meursault Contre-enquete*. Paris: Actes Sud, 2014. Print.
- Duff, David. "Intertextuality Versus Genre Theory: Bakhtin, Kristeva and the Question of Genre." *Paragraph* 25.1 (2002): 54-73.
- Genette Gérard. Seuil. *Collection Poétique*. Paris: Éditions du Seuil 1987. Print.
- Leitch, Vincent. *Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction*. London: Hutchison, 1982.
- Mitu, Mihaela. «Les fonctions de l'intertextualité dans la création tourniérienne». *University of Alba Iulia*. Web. 15 May 2018.
- Rastier, François. *Essais de Sémiotique Discursive*. Vol. 4. Paris : Mame, 1973.